

MADONNA CON BAMBINO TRA I SANTI IGNAZIO DI ANTIOCHIA E ONOFRIO

LOTTO LORENZO

(Venezia 1480 - Loreto 1557)

INVENTARIO: 193

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Il dipinto viene citato nell'inventario Borghese risalente al 1693, al n. 48 ma, come suggerisce De Giorgio (2019) potrebbe essere entrato a far parte della collezione di Scipione molto prima e grazie ai buoni rapporti che egli intratteneva con Agostino Galamini, vescovo della città di Recanati dal 1613 al 1620. Infatti, nonostante non si conosca la precisa provenienza della tavola, datata al 1508, la sua realizzazione ci riconduce al contesto del soggiorno marchigiano nel recanatese (1506-1508), nel tempo tra la fine di questo e il primissimo periodo romano. La Madonna in una posa disinvolta regge un Bambino avvolto in una candida veste bianca mentre si sporge, con un movimento «molto ingenuo» (Morelli 1897, pp. 238-239), a benedire il cuore a lui porto da Ignazio di Antiochia; la Vergine ha invece lo sguardo rivolto verso Onofrio in preghiera (cfr scheda catalogo 2021).

La tavola dimostra una raggiunta maturità da parte del maestro veneto, al tempo ventottenne, in grado di equilibrare, con assoluta armonia, i diversi riferimenti culturali individuabili nell'opera. Il fondo monocromo e scuro, oltre a delineare con nettezza i contorni delle figure, caratteristica tipica di quella 'calligrafia' tedesca cara al pittore, mette in evidenza la firma e la data (Laurent. Lotus M.D.VIII) rimandando alla conoscenza del grande pittore ed incisore tedesco Albrecht Dürer, tra il 1505 e il 1507 di stanza a Venezia. Nonostante questi caratteri marcatamente nordici, la simmetria e l'equilibrio compositivo saldano l'opera del giovane maestro alla tradizione del Rinascimento veneto, con evidenti influenze che da Giovanni Bellini (Humfrey 2006), arrivano fino a Cima da Conegliano e Alvise Vivarini (Berenson 1932).

La lettura allegorica della scena sembra rimandare ad un tema caro al pittore, ossia la contrapposizione tra la vita contemplativa, personificata da Onofrio eremita spoglio, e la vita attiva, simboleggiata da Ignazio riccamente vestito; antitesi, questa, trattata già dal pittore nella Pala di Asolo: Lotto risponde con le immagini affermando l'impossibilità di scissione delle due.

Il dipinto, valorizzato dalla raffinata cornice coeva, viene citato in una nota di pagamento piuttosto confusa al doratore Annibale Durante: il soggetto risulta errato mentre la cornice, «negra col battente dorato», e le dimensioni, sembrano combaciare (Della Pergola 1959, p. 117). L'anonimo

estensore descrive una Madonna col san Giovannino, quest'ultimo assente nella nostra composizione. La tavola non è presente nell'inventario Borghese degli anni Trenta del Seicento e non viene citata neanche da Giacomo Manilli nella sua guida di *Villa Borghese* del 1650. Come già accennato il dipinto appare per la prima volta nell'inventario Borghese del 1693 seppur anche qui la descrizione iconografica risulti piuttosto sorprendente: infatti il cuore ferito in cui è inciso il trigramma di Cristo, attributo di sant'Ignazio di Antiochia, viene scambiato con una 'pagnotta': «un quadro di due palmi e mezzo incirca bislungo con la Madonna, il Bambino che benedice una pagnotta a San Nicola e con Sant'Onofrio del N. 193 con lettere Laurentius Lotus con 1508 in tavola con cornice dorata» (inv. 1693, n. 48). Il cuore, inciso qui con lettere in rosso e non in oro come di tradizione, è dunque fulcro della composizione nonché novità iconografica del tempo in quanto la sua offerta al Bambino non sembra avere precedenti nella storia dell'arte (De Giorgio 2019).

Dal suddetto inventario inoltre emerge l'interpretazione del santo vescovo come san Nicola. La figura del santo alla destra della Vergine è stata infatti individuata con difficoltà: varie sono le letture, da san Nicola (Biagi 1942; Pignatti 1953) a san Flaviano (Lattanzi 1985; De Giorgio 2019), santo caro alla devozione recanatese, secondo una tesi fondata principalmente su basi teologiche letterarie, mentre negli ultimi anni si è riconosciuto nel santo riccamente abbigliato il patrono della città di Antiochia, sant'Ignazio, per i tradizionali attributi quali innanzi tutto il cuore ferito ma anche il baculo pastorale parzialmente visibile, la palma nella mano destra e l'abito vescovile.

Non è stato completamente chiarito il problema di una conoscenza diretta dell'opera di Dürer da parte di Lotto, sebbene se ne possano riscontrare tangenze notevoli. La tavola Borghese vive una certa vicinanza con il *Cristo tra i dottori* del maestro tedesco (cfr. Dal Pozzolo 1999), soprattutto nel grafismo e parzialmente nei toni cromatici. Del resto il sant'Onofrio lottesco, come sottolineavano già Berenson (1955 p. 25) e Della Pergola (1959, p. 117), sembra essere una versione 'italiana' dello scriba düreriano. Il Bambino, inoltre, dimostra familiarità, sia fisica che dinamica, con uno dei putti nell'incisione di Dürer *Strega sulla capra e quattro putti* (1505 circa), ma anche con il san Giovannino nella *Madonna del Lucherino* (1506). A differenza del dipinto di Dürer, la cui superficie risulta occupata quasi interamente dalle figure, la tavola lottesca mostra una composizione organicamente ripartita, seppure nell'astrazione data dal fondo nero. I colori creano campiture larghe e contrastanti con cromie fredde e acide, dimostrando una certa vicinanza con il coevo Polittico di Recanati, terminato nello stesso 1508, validando ulteriormente il riferimento al periodo marchigiano. La totale assenza di spazialità viene "messa in risalto dalla firma dell'artista [...] posta sulla superficie" (Humfrey 1997) coniugando caratteri tipicamente veneti a un vivo ricordo dell'esperienza recanatese: ci si chiede se una tale autonomia espressiva non possa ricondurre alla "quiete di un 'borgo selvaggio' marchigiano piuttosto che nel clangore culturale dell'Urbe", come ipotizzato da Morelli (1897).

Il dipinto, non facente parte del fidecommissio ma dell'eredità libera, venne incluso nella vendita allo Stato in cambio, con altri, del *Ritratto di Cesare Borgia*.

Gabriele de Melis

BIBLIOGRAFIA

- G. Morelli, *Della pittura italiana: le gallerie Borghese e Doria-Pamphili in Roma*, Milano 1897, edizione 1991, pp. 238-239.
- L. Biagi, *Lorenzo Lotto*, Roma 1942, p. 6.
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance*, New York, 1932, p. 310.
- T. Pignatti, *Lorenzo Lotto: 147 tavole in nero, 4 tavole a colori*, Verona 1953, pp. 43-46.
- B. Berenson, *Lotto*, Milano 1955, pp. 24-25.

- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese*, Roma 1959, p. 117.
- M. Lattanzi in *I giardini di contemplazione: Lorenzo Lotto 1503/1512*, a cura di Augusto gentili, Roma 1985, pp. 155-161.
- P. Humfrey, *Lorenzo Lotto*, New Haven and London 1997, pp. 30-31, 37, 169 nota 12.
- E. M. Dal Pozzolo, in *il Rinascimento a Venezia e la pittura del nord ai tempi del Bellini, Durer, Tiziano*, a cura di Bernard Aikema e Beverly Louise Brown, Milano 1999, pp. 296-299, nota 53.
- P. Humfrey, *Maestri, allievi e colleghi rivali* in "Bellini, Giorgione, Tiziano e il Rinascimento della pittura veneziana", catalogo della mostra a cura di David Alan Brown, Silvia Ferino-Pagden, Milano 2006, pp. 70-72.
- S. Lucantoni in *Dürer e l'Italia*, catalogo della mostra (Roma, 10 marzo-9 giugno 2007) a cura di K. Herrmann-Fiore, Roma 2007, p. 276.
- T. De Giorgio, *Conversare col cuore. La Sacra conversazione di Lorenzo Lotto della Galleria Borghese, una precoce iconografia cordicolare "d'autore"* in Lorenzo Lotto. Contesti significati, conservazione, pp. 154, 160-161
- E. M. Dal Pozzolo, *Lorenzo Lotto. Catalogo generale dei dipinti*, Milano 2021, in part. p. 132.

English version

MADONNA AND CHILD BETWEEN SAINTS IGNATIUS OF ANTIOCH AND ONUPHRIUS

LOTTO LORENZO

(Venice 1480 - Loreto 1557)

INVENTORY: 193

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The painting was cited in the Borghese inventory dated 1693, no. 48, but, as De Giorgio (2019) suggests, it may have entered Scipione's collection much earlier thanks to the friendly relations he had with Agostino Galamini, bishop of the city of Recanati from 1613 to 1620. Indeed, although we do not know the precise provenance of the panel, which is dated 1508, it would appear to date roughly from the time between the end of Lotto's stay in Recanati, the Marche (1506-1508), and his early days in Rome. The Virgin, in a self-assured pose, holds the Child wrapped in a snow-white robe, who is leaning over, with a 'very naive' movement (Morelli 1897, pp. 238-239), to bless the heart brought to him by Ignatius of Antioch; while the Virgin's eyes are turned towards the praying Onuphrius (see catalogue entry 2021).

The panel shows Lotto's remarkable maturity. He was only 28 years old at the time and able to balance, with perfect harmony, the different cultural references identifiable in the work. The dark monochrome background not only allows the outlines of the figures to be clearly delineated, a typical feature of the German 'calligraphy' dear to the painter, but also highlights the signature and date (Laurent. Lotus M.D.VIII). He reveals familiarity with the great German painter and engraver Albrecht Dürer, who was based in Venice between 1505 and 1507. Despite these distinctly North European elements, the symmetry and compositional balance place the young artist's work firmly within the Venetian Renaissance tradition, with clear influences, ranging from Giovanni Bellini (Humfrey 2006) to Cima da Conegliano and Alvise Vivarini (Berenson 1932).

An allegorical reading of the scene would seem to indicate one of the painter's favourite subjects,

namely the contrast between the contemplative life, personified by the almost naked hermit Onuphrius, and the active life, symbolised by the opulently dressed Ignatius. The painter had already addressed this antithesis in the *Asolo Altarpiece* – Lotto's images, indeed, affirm the impossibility of separating the two.

The painting, enhanced by its exquisite contemporary frame, is mentioned in a rather confusing payment note to the gilder Annibale Durante: the subject is wrong while the frame, 'black with gilded rabbit', and the dimensions seem to match (Della Pergola 1959, p. 117). The anonymous author describes a 'Madonna with St John' – the saint is absent from our composition. The panel did not appear in the Borghese inventory of the 1630s, nor was it mentioned by Giacomo Manilli in his 1650 *Guide to Villa Borghese*. As already mentioned, the painting appeared for the first time in the Borghese inventory of 1693, although even here the iconographic description is rather surprising: in fact, the pierced heart in which Christ's trigram is engraved, an attribute of St. Ignatius of Antioch, is mistaken for a 'loaf of bread': 'a painting of two and a half palms approximately oblong with the Madonna and Child blessing a loaf of bread to St Nicholas and with St Onuphrius of N. 193 with letters Laurentius Lotus with 1508 in a gilded frame' (inv. 1693, no. 48). The heart, engraved here with letters in red and not gold, as is traditional, is thus the focal point of the composition as well as being an iconographic innovation for the time, since its being offered to the Child seems unprecedented in the history of art (De Giorgio 2019).

The above-mentioned inventory also interprets the holy bishop as St Nicholas. It is difficult to identify the figure of the saint to the right of the Virgin: there are various theories, ranging from St Nicholas (Biagi 1942; Pignatti 1953) to St Flavian (Lattanzi 1985; De Giorgio 2019), a saint much venerated in Recanati, according to a thesis based mainly on literary theological arguments. In recent years, however, the richly dressed saint has been recognised as the patron saint of the city of Antioch, St. Ignatius, because of the traditional symbols associated with him: principally, the pierced heart, but also the partially visible pastoral baculum, the palm in his right hand and the bishop's habit.

The question of whether Lotto had direct acquaintance with Dürer's work has not been fully resolved, although some strong connections can be detected. The Borghese panel has certain similarities with the German artist's *Christ among the Doctors* (see Dal Pozzolo 1999), especially in the graphic elements and partially in the colour tones. Moreover, Lotto's St Onuphrius, as Berenson (1955 p. 25) and Della Pergola (1959, p. 117) previously noted, seems to be an 'Italian' version of Dürer's scribe. The Child, moreover, shows similarities, both physically and dynamically, with one of the putti in Dürer's engraving *Witch Riding Backwards on a Goat Accompanied by Four Putti* (c. 1505), but also with the St John in the *Madonna with the Siskin* (1506). Unlike Dürer's painting, whose surface is almost entirely taken up by figures, Lotto's panel has an organically partitioned composition, albeit within the abstractness provided by the black background. The colours create broad, contrasting fields with cold, acid colours, demonstrating a certain closeness to the contemporary *Polyptych* of Recanati, completed in the same year 1508, further confirming the reference to the period spent in the Marche. The total absence of spatiality is 'emphasised by the artist's signature [...] placed on the surface' (Humfrey 1997), combining typically Venetian features with intense echoes of the Recanati experience: one wonders whether such expressive individuality might stem from the 'quietness of a wild village' in the Marche rather than the cultural hustle and bustle of Rome', as hypothesised by Morelli (1897).

The painting, a direct bequest and not part of the fideicommissum, was included in the sale to the State in exchange, along with others, for the *Portrait of Cesare Borgia*.

Gabriele De Melis

BIBLIOGRAPHY

- G. Morelli, *Della pittura italiana: le gallerie Borghese e Doria- Pamphili in Roma*, Milano 1897, edizione 1991, pp. 238-239.
- L. Biagi, *Lorenzo Lotto*, Roma 1942, p. 6.
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance*, New York, 1932, p. 310.
- T. Pignatti, *Lorenzo Lotto: 147 tavole in nero, 4 tavole a colori*, Verona 1953, pp. 43-46.
- B. Berenson, *Lotto*, Milano 1955, pp. 24-25.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese*, Roma 1959, p. 117.
- M. Lattanzi in *I giardini di contemplazione: Lorenzo Lotto 1503/1512*, a cura di Augusto gentili, Roma 1985, pp. 155-161.
- P. Humfrey, *Lorenzo Lotto*, New Haven and London 1997, pp. 30-31, 37, 169 nota 12.
- E. M. Dal Pozzolo, in *il Rinascimento a Venezia e la pittura del nord ai tempi del Bellini, Durer, Tiziano*, a cura di Bernard Aikema e Beverly Louise Brown, Milano 1999, pp. 296-299, nota 53.
- P. Humfrey, *Maestri, allievi e colleghi rivali* in "Bellini, Giorgione, Tiziano e il Rinascimento della pittura veneziana", catalogo della mostra a cura di David Alan Brown, Silvia Ferino-Pagden, Milano 2006, pp. 70-72.
- S. Lucantoni in *Dürer e l'Italia*, catalogo della mostra (Roma, 10 marzo-9 giugno 2007) a cura di K. Herrmann-Fiore, Roma 2007, p. 276.
- T. De Giorgio, *Conversare col cuore. La Sacra conversazione di Lorenzo Lotto della Galleria Borghese, una precoce iconografia cordicolare "d'autore"* in *Lorenzo Lotto. Contesti significati, conservazione*, pp. 154, 160-161
- E. M. Dal Pozzolo, *Lorenzo Lotto. Catalogo generale dei dipinti*, Milano 2021, in part. p. 132.

